

IMPLANTAÇÃO DE DUTOS TERRESTRES: Especificações, normas de projeto e definições de qualificação e soldagem para tubos camisa – (Casing) em obras de dutos terrestres.

OZIMAR DE SOUZA DUTRA DA COSTA

Graduando em Engenharia civil, especialista em Projetos, Construção, Montagem e Condicionamento de dutos terrestres e tubulações de processo. Atuo desde 2007 no segmento de gás e energia, com aplicações em engenharia de dutos, comissionamento, gestão de testes hidrostáticos, soldagem, operações de furos direcionais HDD com shore approach de grandes extensões (3010 m), operações de PIGs e processos de gaseificação e transferência ao cliente final.

Abstract: Este estudo apresenta uma abordagem técnica aplicada à construção e montagem de tubos camisa (casing) utilizados em dutos terrestres, com foco na definição de critérios práticos para soldagem, qualificação de procedimentos e inspeção. O escopo abrange oleodutos, gasodutos e polidutos destinados ao transporte de hidrocarbonetos líquidos e gasosos. São propostos critérios técnicos para a qualificação de soldagem, definição dos processos de soldagem mais adequados, níveis de inspeção e ensaios não destrutivos, bem como critérios de aceitação compatíveis com a função estrutural do tubo camisa. O objetivo do trabalho é fornecer uma referência técnica operacional que contribua para a padronização de critérios de soldagem e inspeção de tubos camisa, assegurando níveis adequados de integridade estrutural, segurança e confiabilidade operacional durante as fases de construção e montagem de sistemas de dutos terrestres.

Palavras-chave: Dutos Terrestres. Normas. Projeto. Tubos camisa. Gasodutos. Casing.

1. INTRODUÇÃO:

A implantação de dutos terrestres envolve, frequentemente a execução de cruzamentos e travessias em áreas críticas, tais como rodovias, ferrovias e zonas ambientalmente sensíveis. Nesses cenários, a utilização de tubos camisa (casing) se torna obrigatório conforme normas de projeto, constituindo uma solução adotada para prover proteção mecânica ao duto, além de mitigar riscos associados a cargas externas e manutenções futuras. Em métodos construtivos especiais, como os furos direcionais horizontais (Horizontal Directional Drilling – HDD) a utilização de tubos camisa (casing), também pode ser aplicável em situações específicas, geralmente a cravação avança em solo mole com a função de direcionamento, proteção geológica, contenção do solo, garantia de retorno do fluido de perfuração, entre outros.

Apesar de sua ampla aplicação, o tubo camisa (casing) não é um tubo pressurizado, ou seja, não sofre pressão circunferencial do fluido transportado, sendo caracterizado como um elemento estrutural de proteção.

Essa condição especial de não pressurização, resulta em dúvidas técnicas recorrentes como: Quais critérios normativos devemos adotar? Existem definições consolidadas para os requisitos de soldagem? Quais inspeções e critérios devem ser aplicados durante a construção?

Por um lado, a aplicação direta de requisitos voltados à soldagem de dutos pressurizados pode conduzir à adoção de critérios excessivamente rigorosos, elevando custos e onerando de forma desproporcional o processo construtivo. Por outro lado, a execução dos serviços de soldagem sem critérios técnicos definidos ou sem a aplicação de requisitos mínimos de qualificação e inspeção pode comprometer a qualidade da obra, colocando em risco a integridade estrutural do tubo camisa e, conseqüentemente, a segurança e a confiabilidade do sistema de dutos.

Diante desse contexto, torna-se evidente a necessidade de uma abordagem técnica específica, que reconheça o tubo camisa como um componente estrutural crítico, porém distinto do duto condução.

Figura 01 – Visualização Tubo Camisa

Fonte: NBR-15280-1

2. OBJETIVO

Este estudo propõe critérios práticos para qualificação de procedimentos de soldagem, soldagem e inspeção pós soldagem dos tubos camisa, com foco nas fases de construção e montagem. A proposta fundamenta-se na análise de normas internacionais e nacionais, em práticas adotadas por empresas do setor e na experiência profissional em projetos de dutos terrestres. Serão discutidos assuntos sobre qualificação processos de soldagem (EPSs), norma de construção aplicável em cada caso, bem como a respectiva norma de qualificação de soldagem, falaremos sobre os níveis de inspeção e ensaios não destrutivos, bem como critérios de aceitação compatíveis com a função estrutural do tubo camisa.

Como objetivo principal este trabalho visa fornecer uma referência técnica específica que contribua para a padronização de critérios de soldagem e inspeção,

assegurando níveis adequados de integridade estrutural, segurança e confiabilidade operacional na construção e montagem de tubos camisa em sistemas de dutos terrestres.

3. REVISÃO BIBLIOGRAFICA

A aplicação de tubos camisa (casing) em dutos terrestres é tratada de forma indireta na maioria das normas de projeto e construção, estando normalmente associada a requisitos para travessias e cruzamentos, proteção mecânica e mitigação de interferências externas. De modo geral, não existe um código específico dedicado exclusivamente ao projeto, fabricação, soldagem e inspeção de tubos camisa, o que impõe a necessidade de interpretação técnica e da aplicação integrada de normas e documentos de referência existentes.

As normas brasileiras (NBRs) para projetos e obras de dutos terrestres destinados ao transporte de hidrocarbonetos líquidos e gasosos, referenciam diretamente os códigos ASME B31.4 (Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries) e ASME B31.8 (Gas Transmission and Distribution Piping Systems), diante disso vamos utiliza-los para o estudo e interpretações relacionados a tubos camisa (Casing). Esses códigos estabelecem diretrizes gerais para projeto, construção, montagem de sistemas de dutos, incluindo requisitos para travessias e cruzamentos, entretanto, não apresentam critérios específicos para soldagem, qualificação de procedimentos e inspeção de tubos camisa, limitando-se a requisitos funcionais e de segurança do sistema como um todo. Diante dessa lacuna, este estudo propõe interpretações técnicas fundamentadas nesses códigos para a definição de critérios aplicáveis à soldagem e à inspeção de tubos camisa.

No que se refere à qualificação de soldagem, os códigos ASME B31.4 e ASME B31.8 fazem referência a normas específicas, onde se destaca a API 1104, amplamente utilizada para a qualificação de procedimentos de soldagem e para a definição de critérios de inspeção aplicáveis a dutos terrestres. Adicionalmente, o código ASME – Section IX reconhecido internacionalmente como norma base para a qualificação de procedimentos de soldagem, bem como para a qualificação de soldadores e operadores de soldagem, também é referenciado pelos nos códigos.

Dessa forma, com o objetivo de limitar o escopo do estudo e evitar extrapolações normativas, a revisão bibliográfica fundamenta-se exclusivamente na análise e aplicação integrada dos códigos de projeto e construção de dutos ASME B31.4 e ASME B31.8, bem como das normas de qualificação de soldagem, inspeção e ensaios não destrutivos por eles referenciadas. Essa abordagem permite estabelecer uma base técnica consistente para a proposição de critérios práticos de soldagem e inspeção aplicáveis a tubos camisa, considerando sua função estrutural e as condições reais de aplicação em obras de dutos terrestres.

4. CARACTERIZAÇÃO DO TUBO CAMISA

Do ponto de vista funcional, o tubo camisa não exerce a função de contenção do fluido transportado e não está submetido à pressão interna de operação do sistema, trata-se de um elemento estrutural não pressurizado, porem enterrado, cuja função principal é atuar como proteção mecânica, se

tornando um elemento de interface entre o duto condução e o meio externo.

Figura 02 – Definição tubo camisa NBR 12712.

3.1.25 Tubo-camisa ou tubo-luva (casing)

Tubo de aço no interior do qual o gasoduto é montado, facilitando realização de cruzamento e/ou dando proteção mecânica ao duto.

Fonte: NBR 12712

Figura 03 – Definição tubo camisa NBR 15280-2.

A.78

tubo-camisa

tubo de aço no interior do qual o duto é instalado, destinando-se a dar proteção mecânica ao duto nos cruzamentos e, eventualmente, possibilitar a substituição do duto sem necessidade de abertura de vala

Fonte: NBR 15280-2

As solicitações mecânicas e cargas atuantes no tubo camisa são predominantemente de origem externa e estrutural, que remetem a esforços de flexão e ovalização por esforços localizados decorrentes de recalques e ações associadas ao processo construtivo. Diferentemente do duto condução, não se espera que o tubo camisa esteja sujeito a ciclos de pressão interna ou a mecanismos de falha associados à fadiga por pressão e transporte de fluidos perigosos, o que minimiza drasticamente a magnitude dos danos e riscos associados a uma falha.

Essa distinção funcional entre tubo camisa e duto condução implica em diferenças significativas nos critérios técnicos aplicáveis à sua fabricação, soldagem e inspeção.

Enquanto o duto condução requer controles rigorosos associados à integridade do sistema de transporte, por riscos associado e danos de magnitudes significativas, o tubo camisa deve demandar critérios compatíveis com sua função estrutural, devendo a soldagem e a inspeção assegurar sua resistência mecânica, sua capacidade estrutural e geométrica e sua rastreabilidade, sem a necessidade de atender aos mesmos níveis de exigência impostos a componentes pressurizados.

Dessa forma, a correta caracterização técnica do tubo camisa como elemento estrutural não pressurizado é fundamental para a definição de critérios de soldagem, qualificação de procedimentos e inspeção proporcionais à sua função e às condições reais de aplicação em obras de dutos terrestres, constituindo a base técnica para as propostas apresentadas nos capítulos subsequentes.

5. PROPOSTA PRÁTICA DE CRITÉRIOS PARA SOLDAGEM E INSPEÇÃO DE TUBOS CAMISA

A ausência de requisitos normativos específicos e dedicados a soldagem e inspeção de tubos camisa em dutos terrestres exige a adoção de critérios técnicos baseados em interpretação

normativa de engenharia, considerando a função estrutural e não pressurizada com transporte de fluido conforme definido no item 4.

Seguiremos com essa premissa, apresentando uma proposta prática de critérios para soldagem e inspeção de tubos camisa, fundamentada para hidrocarbonetos líquidos pelo código ASME B31.4 e para hidrocarbonetos gasosos pelo código ASME B31.8, aplicando as normas de qualificação e inspeção por eles referenciados, buscando manter uma a proporcionalidade entre exigência técnica e função do tubo camisa (Casing).

Dessa forma, os critérios aqui estabelecidos não buscam replicar integralmente os requisitos aplicáveis ao duto condução, mas sim definir níveis adequados de controle e qualidade que assegurem estruturalmente a resistência das juntas soldadas, provendo um desempenho satisfatório ao longo da vida útil do sistema.

5.1. Premissas técnicas adotadas

Para a definição dos critérios de soldagem e inspeção dos tubos camisa, são adotadas as seguintes premissas técnicas:

Tabela 01: Premissas técnicas

PEMISSA	DESCRIÇÃO DA PREMISSA TÉCNICA CONSOLIDADA
Código de construção aplicável:	Para dutos que transportam hidrocarbonetos líquidos, aplica-se o ASME B31.3; para hidrocarbonetos gasosos, aplica-se o ASME B31.8.
Classificação funcional do tubo camisa:	Considerar o tubo camisa como componente enterrado estrutural e não pressurizado, sem função de contenção do fluido transportado.
Mecanismos de falha:	Não são considerados mecanismos de falha associados à pressão interna, fadiga por ciclos de pressão ou ruptura catastrófica com liberação de fluido.
Critérios de Soldagem e Inspeção:	Os critérios de soldagem e inspeção devem ser compatíveis com o risco estrutural envolvido e com a função do tubo camisa (Casing), evitando a aplicação indevida de exigências típicas de sistemas pressurizados.

No que se refere à soldagem dos tubos camisa, buscamos que os procedimentos sejam qualificados para a obtenção de juntas soldadas estruturalmente compatíveis, garantindo resistência mecânica, qualidade da soldagem aplicada, rastreabilidade e geometria compatível com o processo construtivo para a correta instalação do duto condução em seu interior.

5.2. Qualificação de procedimentos de soldagem – Discussão técnica e definição das normas aplicáveis

Com a adoção dos códigos ASME B31.4 e ASME B31.8 como base para o projeto e a construção dos tubos camisa (Casing), surge uma discussão técnica relevante quanto à qualificação dos procedimentos de soldagem aplicáveis aos tubos camisa. Esses códigos permitem a utilização do ASME Section IX para soldas executadas “acima do solo”, enquanto estabelecem a aplicação obrigatória da API 1104 para o que for enterrado.

A exigência da API 1104 está associada, de forma conceitual, a dutos enterrados pressurizados, nos quais a integridade está diretamente relacionada à segurança operacional e ao risco da magnitude dos danos no transporte de fluidos perigosos.

Entretanto, conforme discutido anteriormente, o tubo camisa não exerce função de contenção do fluido, não está submetido à pressão interna atuando exclusivamente como elemento estrutural de proteção. Dessa forma, podemos entender que mesmo enterrado o tubo camisa pode ser considerado um elemento estrutural auxiliar menos crítico, quando comparado a um duto de transporte pressurizado.

Adotar a premissa apenas “de enterrado”, obrigando a aplicação da API 1104 não estaria tecnicamente errado, porem estaríamos desconsiderar a diferença fundamental de função relacionada a solicitação mecânica e de menor magnitude de risco associada a uma eventual falha. Sob essa perspectiva, e com base em uma interpretação técnica dos códigos ASME B31.4 e ASME B31.8, podemos considerar tecnicamente possível e viável que a qualificação dos procedimentos de soldagem para tubos camisa não pressurizados seja realizada tanto pelo código ASME Section IX quanto pela API 1104, garantido que a adoção de qualquer um dos dois, promoveria requisitos essenciais de resistência mecânica, continuidade estrutural, rastreabilidade, adequação geométrica e qualidade das juntas soldadas.

Com essa premissa, buscamos estabelecer uma base técnica sólida, para a adoção de critérios de qualificação de soldagem definidos pela ASME Section IX, entendendo que esta qualificação está totalmente adequada à função estrutural dos tubos camisa, evitando a aplicação de requisitos excessivamente conservadores, originalmente concebidos para dutos enterrados pressurizados, sem prejuízo à segurança, à qualidade da obra ou à integridade estrutural do sistema.

Por outro lado, na existência de procedimentos de soldagem já qualificados para o duto condução conforme a API 1104, tais procedimentos (EPSs) podem ser aplicados aos tubos camisa, desde que respeitadas as características do metal de base, da junta soldada e das condições de projeto.

Esse conceito permite a adoção de ambas as normas de qualificação de forma tecnicamente consistente, assegurando flexibilidade de engenharia e evitando a imposição de exigências desproporcionais que possam onerar desnecessariamente o processo construtivo para o tubo camisa.

6. CRITÉRIOS PROPOSTOS PARA INSPEÇÃO E ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS DURANTE A SOLDAGEM DE PRODUÇÃO

Os critérios de inspeção e de ensaios não destrutivos aplicáveis às soldas dos tubos camisa serão estabelecidos com base nos códigos de construção e montagem adotados neste

estudo, representados pelos códigos ASME B31.4 e ASME B31.8. Esses códigos definem os requisitos mínimos de inspeção, os tipos de ensaios aplicáveis e os níveis de severidade associados às diferentes condições de serviço, sendo, portanto, a referência normativa adequada para a definição dos critérios de inspeção durante a fase de construção.

6.1. ASME B31.4 – Inspeção de soldagem

O código ASME B31.4 define, no item 434.8.5 (Required Inspection and Acceptance Criteria) dedicado a requisitos de inspeção e critérios de aceitação, que durante a construção, como requisito mínimo de aceitação todas as soldas devem ser submetidas à inspeção visual. O item define ainda que a extensão e o tipo de ensaios não destrutivos devem ser estabelecidos em função das condições de serviço e do nível de risco associado ao sistema, não impondo, de forma geral, a obrigatoriedade de ensaios volumétricos para todas as juntas soldadas, inclusive sugerindo o ensaio de líquido penetrante para demais soldas. Dentro desse contexto, o código sugere a aplicação do ensaio por líquido penetrante, para soldas que não se enquadram nas condições mais severas de operação. Considerando as premissas de serviços para o tubo camisa (Casing), sugerimos a aplicação do ensaio por líquido penetrante, como complemento à inspeção visual, pois entendemos ser tecnicamente viável, seguro e compatível com os critérios estabelecidos pelo ASME B31.4.

Figura 04 – Transcrição ASME B31.4

434.8.5 Required Inspection and Acceptance Criteria

(a) Required Inspection

(1) The quality of welding shall be checked by visual inspection and supplemental nondestructive methods or by removing completed welds as selected and designated by the inspector for destructive testing.

(2) All welds shall be visually inspected.

(3) When the pipeline is to be operated at a hoop stress of more than 20% of the specified minimum yield strength of the pipe, the welds shall be inspected. A minimum of 10% of the girth welds and 10% of the other welds completed each day shall be randomly selected by the operating company and nondestructively inspected. The inspection of girth welds shall be by radiographic or other accepted volumetric methods. Nonvolumetric methods, such as dye penetrant or magnetic particle, may be used for other welds. Each weld inspected shall be inspected completely with the selected method. In the following locations or conditions, all welds in the pipe shall be completely inspected; however, if some of the welds are inaccessible, a minimum of 90% of the welds are to be inspected:

Fonte: Código ASME B31.4

Com relação à quantidade de juntas a serem submetidas a ensaios não destrutivos, tomando como referência o critério mínimo de inspeção estabelecido na alínea (3) do item 434.8.5, propõe-se para os tubos camisa a aplicação do ensaio por líquido penetrante em, no mínimo, 10% das juntas

soldadas. A seleção das juntas a serem inspecionadas deve ser realizada de forma aleatória e não sequencial, garantindo a representatividade do processo de soldagem e a eficácia do controle de qualidade.

6.1.1. Adoção dos critérios de aceitação – ASME B31.4

Conforme estabelecido pelo ASME B31.4, na alínea (b) do item 434.8.5 (Inspection Methods and Acceptance Standards), os critérios de aceitação das descontinuidades detectadas por ensaios não destrutivos devem estar em conformidade com a norma API 1104.

Figura 05 – Transcrição ASME B31.4

(b) Inspection Methods and Acceptance Standards

(1) Nondestructive inspection shall consist of visual inspection and radiographic examination or other acceptable nondestructive methods, and shall be in accordance with API 1104. The methods used shall be capable of producing indications of potential defects that can be accurately interpreted and evaluated. Welds shall meet the acceptance standards for discontinuities contained in API 1104, or the alternate acceptance standards for girth welds in Mandatory Appendix I of API 1104.

Fonte: Código ASME B31.4

Dessa forma, para as soldas executadas nos tubos camisa e submetidas ao ensaio por líquido penetrante, propõe-se a adoção dos critérios de aceitação definidos na API 1104, item 9.5 (Liquid Penetrant Testing).

Os critérios estabelecidos nesse item contemplam a avaliação de descontinuidades e defeitos relevantes, bem como outras indicações que possam comprometer a integridade da junta soldada. A adoção desses critérios assegura que as soldas atendam os padrões de qualidade e confiabilidade compatíveis com os requisitos estruturais aplicáveis aos tubos camisa.

Ressalta-se que a aplicação dos critérios de aceitação da API 1104, conforme proposto neste estudo, limita-se exclusivamente à avaliação das indicações obtidas pelo ensaio por líquido penetrante, não implicando na adoção de requisitos adicionais da norma, relacionados a ensaios volumétricos ou a aplicações específicas de dutos pressurizados, preservando a coerência normativa e a proporcionalidade técnica em relação à função estrutural do tubo camisa.

6.2. ASME B31.8 – Inspeção de soldagem

O código ASME B31.8 estabelece, no item 826 (Weld Inspection Requirements), que durante a fase de construção a inspeção visual constitui requisito mínimo obrigatório para a verificação da qualidade das soldas. Sugere-se conforme definido pelo código, que todas as soldas executadas para o tubo camisa devem ser submetidas à inspeção visual, a qual

deve ser realizada por pessoa qualificada, por meio de treinamento e experiência apropriados.

O item define ainda que a extensão e o tipo de ensaios não destrutivos devem ser estabelecidos em função das condições operacionais de pressão (Hoop Stress) e do nível de risco associado ao sistema, não impondo, efetivamente a obrigatoriedade de ensaios volumétricos para todas as juntas soldadas, inclusive sugerindo outros métodos não destrutivos comparáveis e aceitáveis, dentro desse contexto, o código tende a permitir a aplicação do ensaio por líquido penetrante para a soldagem.

Considerando as premissas de serviços para o tubo camisa (Casing), sugerimos a aplicação do ensaio por líquido penetrante, como complemento à inspeção visual, pois entendemos ser tecnicamente viável, seguro e compatível com os critérios estabelecidos pelo ASME B31.8.

Figura 06 – Transcrição ASME B31.8

826.3 Inspection and Tests for Quality Control of Welds on Piping Systems Intended to Operate at Hoop Stress Levels of 20% or More of the Specified Minimum Yield Strength

(a) The quality of each weld shall be examined by visual inspection.

(b) In addition, a certain percentage of the welds shall be examined through radiographic examination, ultrasonic testing, magnetic particle testing, or other comparable and acceptable methods of nondestructive testing. The trepanning method of nondestructive testing is prohibited.

The following minimum number of field butt welds shall be selected on a random basis by the operating company from each day's construction for examination. Each weld so selected shall be examined over its entire circumference or else the equivalent length of welds shall be examined if the operating company chooses to examine only a part of the circumference of each. The same minimum percentages shall be examined for double ending at rail-head or yard.

(1) 10% of welds in Location Class 1.

(2) 15% of welds in Location Class 2.

(3) 40% of welds in Location Class 3.

(4) 75% of welds in Location Class 4.

(5) 100% of the welds in compressor stations, and at major or navigable river crossings, major highway crossings, and railroad crossings, if practical, but in no case less than 90%. All tie-in welds not subjected to a pressure proof test shall be examined.

Fonte: Código ASME B31.8

Com relação à quantidade de juntas a serem submetidas a ensaios não destrutivos, sendo conservador e tomando como referência o critério mínimo de inspeção estabelecido na alínea (b) do item 826.3 definido por classe de locação (10% of welds in Location Class 1), propõe-se para os tubos camisa a aplicação do ensaio por líquido penetrante em no mínimo 10% das juntas soldadas. A seleção das juntas deve ser

realizada de forma aleatória, diária e não sequencial, garantindo a representatividade do processo de soldagem e a eficácia do controle de qualidade.

6.2.1. Adoção dos critérios de aceitação – ASME B31.8

Pegando como referência o estabelecido pelo ASME B31.8, na alínea (c) do item 826.3, os critérios de aceitação das descontinuidades detectadas por ensaios não destrutivos devem estar em conformidade com a norma API 1104 e serem devidamente reparados. Dessa forma, para as soldas executadas nos tubos camisa e submetidas ao ensaio por líquido penetrante, propõe-se a adoção dos critérios de aceitação definidos na API 1104, item 9.5 (Liquid Penetrant Testing).

Figura 07 – Transcrição ASME B31.8

(c) All welds that are inspected must either meet the standards of acceptability of API 1104 or be appropriately repaired and reinspected. The results of the inspection shall be used to control the quality of welds.

Fonte: Código ASME B31.8

Os critérios estabelecidos nesse item contemplam a avaliação de descontinuidades e defeitos relevantes, bem como outras indicações que possam comprometer a integridade da junta soldada. A adoção desses critérios assegura que as soldas atendam os padrões de qualidade e confiabilidade compatíveis com os requisitos estruturais aplicáveis aos tubos camisa.

Ressalta-se que a aplicação dos critérios de aceitação da API 1104, conforme proposto neste estudo, limita-se exclusivamente à avaliação das indicações obtidas pelo ensaio por líquido penetrante, não implicando na adoção de requisitos adicionais da norma relacionados a ensaios volumétricos ou a aplicações específicas de dutos pressurizados, preservando a coerência normativa e a proporcionalidade técnica em relação à função estrutural do tubo camisa.

7. MATERIAIS TÍPICOS APLICÁVEIS A TUBOS CAMISA

Os códigos ASME B31.4 e ASME B31.8 não estabelecem requisitos específicos para seleção de materiais aplicáveis a tubos camisa (casing), tampouco definem classes de aço ou especificações normativas dedicadas a esse componente. Isso se dá pelo fato de o tubo camisa não integrar o sistema pressurizado de transporte, dessa forma, a seleção do material para tubos camisa deve ser conduzida com base em critérios de engenharia estrutural, considerando principalmente a resistência mecânica, a rigidez do conjunto, a compatibilidade geométrica com o duto, soldabilidade, condições geotécnicas e as ações externas previstas durante a instalação e a vida útil do sistema.

Os materiais usualmente empregados para tubos camisa incluem aços carbono de uso estrutural ou para tubulação, tais como:

- ASTM A36 / A36M
- ASTM A283
- ASTM A53
- ASTM A252

A seleção desses materiais pela engenharia visa atender às solicitações mecânicas externas a que o tubo camisa será submetido, sem a necessidade de requisitos específicos associados à aplicação de pressão interna.

Embora materiais API 5L sejam originalmente destinados a tubos para condução de fluidos pressurizados em dutos, sua aplicação como material para tubos camisa pode ser tecnicamente aceitável em situações específicas, como padronização, exigências contratuais ou disponibilidade de mercado/estoque.

Nesses casos, o uso de tubos API 5L não implica a adoção automática dos requisitos de soldagem, inspeção ou critérios de aceitação associados a dutos pressurizados, devendo tais requisitos serem ajustados à função estrutural do tubo camisa, conforme discutido nos capítulos anteriores.

8. DIRETIZES PRÁTICAS PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM E BOAS PRÁTICAS APLICÁVEIS A TUBOS CAMISA (CASING)

Seguindo as premissas deste estudo, apresenta-se a seguir um passo a passo prático, fundamentado nos critérios técnicos e nas boas práticas aqui discutidas, visando sua aplicação direta em empreendimentos de dutos terrestres que envolvam a utilização de tubos camisa (casing).

8.1. Importância do projeto e da caracterização funcional

O projeto executivo constitui o elemento central para a correta especificação e aplicação dos tubos camisa. É por meio dele que são definidas as características que asseguram a funcionalidade do tubo camisa, tais como: serviço sem pressurização interna, método construtivo, cargas externas previstas, material, diâmetro e espessura. Essa caracterização, conforme discutido nas seções anteriores, é determinante para a correta interpretação e aplicação dos códigos de projeto, permitindo a adoção de soluções tecnicamente adequadas, com otimização de custos e prazos, sem comprometer a qualidade e a confiabilidade do processo.

8.2. Definição dos códigos e normas aplicáveis

O primeiro ponto a ser considerado refere-se à definição dos códigos de projeto aplicáveis. Primeiramente, devemos identificar o tipo de duto a ser construído e o respectivo código de construção adotado pelo empreendimento, de forma a manter coerência técnica e normativa ao longo do projeto. Nesse contexto, para os tubos camisa (casing) deve-se seguir o mesmo código de referência definido para o duto principal.

Considerando que este estudo está direcionado a gasodutos e oleodutos terrestres, os códigos ASME B31.4 ou ASME B31.8 devem ser adotados como referência principal. Entretanto, para a aplicação desses códigos aos tubos camisa, é fundamental reconhecer que seus requisitos devem ser

interpretados de maneira técnica e proporcional, conforme discutido neste estudo.

8.3. Definição da qualificação dos procedimentos de soldagem (EPS)

Com base nos critérios de interpretação sugeridos por esse trabalho, os códigos ASME B31.4 e B31.8, admitem duas alternativas tecnicamente aceitáveis para a qualificação dos procedimentos de soldagem (EPS) aplicáveis aos tubos camisa:

- ASME Section IX;
- API 1104.

Para a escolha entre essas alternativas, o responsável técnico deve avaliar questões particulares de cada empreendimento, tais como, o material do tubo camisa definido pelo projeto, a existência de EPS qualificada pela API 1104 para o duto que compatíveis para o serviço, aplicação do ASME IX por questões de flexibilidade técnica, dentre outras. O importe neste tópico é que ambas as opções são tecnicamente aceitáveis e vão proporcionar segurança e qualidade normativa ao processo, deixando uma opção de escolha com o intuito de prover racionalização de custos e prazos, o que é imprescindível para qualquer empreendimento.

8.4. Controle de qualidade, inspeção e rastreabilidade da soldagem

Conforme detalhado nos itens 5.1 e 5.2 deste estudo, os códigos ASME B31.4 e ASME B31.8 permitem a adoção do menor nível de inspeção para soldas que não estão sujeitas a condições severas de operação. À luz dessa premissa e considerando a função estrutural dos tubos camisa (casing), recomenda-se a adoção dos seguintes requisitos mínimos de controle de qualidade e inspeção:

- Inspeção visual de solda (VS) em 100% das juntas soldadas;
- Aplicação do ensaio por líquido penetrante (LP) como complemento à inspeção visual;
- Amostragem mínima de 10% das juntas soldadas para o ensaio por LP, com seleção aleatória e não sequencial;
- Rastreabilidade total das soldas, por meio da identificação individual das juntas e dos soldadores responsáveis por sua execução;
- Controle do desempenho dos soldadores;
- Controle e rastreabilidade dos consumíveis de soldagem.

Os critérios de aceitação das indicações detectadas pelo ensaio por líquido penetrante devem atender exclusivamente aos requisitos estabelecidos na API 1104, conforme discutido neste estudo, limitando-se à avaliação das indicações superficiais, sem implicar a aplicação de requisitos adicionais associados a inspeções volumétricas ou a dutos pressurizados.

8.5. Guia prático resumido para aplicação em obra

Tabela 02 – Guia prático para definição de critérios de soldagem e inspeção para tubos camisa em obras de dutos:

ETAPA	DIRETRIZ TÉCNICA APLICÁVEL
Projeto e caracterização	Confirmar, a partir do projeto executivo, que o tubo camisa atua como elemento estrutural não pressurizado.
Definição do código de construção	Identificar o código adotado para o duto e aplicá-lo de forma coerente aos tubos camisa, ASME B31.4 ou ASME B31.8.
Definição da norma de qualificação aplicável	Definir a norma de qualificação da EPS, podendo ser adotada ASME Section IX ou a API 1104, considerando características do tubo camisa e estratégia construtiva.
Controle de qualidade, inspeção e rastreabilidade	Estabelecer um plano de inspeção e ensaios não destrutivos, inspeção (VS) em 100%; ensaio (LP) por amostragem, critérios de aceitação LP conforme a API 1104. Aplicar rastreabilidade total nas soldas e controles de desempenho durante a soldagem.

suficiente e normativamente consistente para assegurar os requisitos de desempenho estrutural do tubo camisa.

Conclui-se, portanto, que a correta interpretação normativa, associada à definição clara da função do tubo camisa e à aplicação proporcional dos requisitos de soldagem e inspeção, contribui para soluções tecnicamente seguras, economicamente eficientes e coerentes com os princípios da engenharia para a integridade dos tubos camisa aplicados em sistemas de dutos terrestres.

9. CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou que os tubos camisa (casing), quando aplicados em dutos terrestres, devem ser tratados como componentes estruturais não pressurizados, cuja função principal é a proteção mecânica do duto principal e a interação solo-estrutura. Essa caracterização funcional é determinante para a definição adequada dos critérios de soldagem, inspeção e controle de qualidade, os quais devem ser estabelecidos de forma coerente com o código de projeto do duto principal, sem a extrapolação indevida de requisitos aplicáveis a sistemas pressurizados.

A análise dos códigos ASME B31.4 e ASME B31.8 evidenciou que aplicar requisitos típicos de sistemas pressurizados aos tubos camisa não constitui uma obrigatoriedade normativa. Esse entendimento nos permite adotar de níveis de inspeção proporcionais à função estrutural e ao risco associado ao tubo camisa, evitando a imposição de exigências para sistemas pressurizados e para o transporte de fluidos perigosos. A definição de critérios de inspeção compatíveis com essa função, conforme permitido pelos códigos aplicáveis, configura uma abordagem tecnicamente consistente e alinhada às boas práticas de engenharia.

Adicionalmente, a possibilidade de qualificação dos procedimentos de soldagem tanto pela ASME Section IX quanto pela API 1104, conforme demonstrado neste estudo, permite flexibilidade ao projeto, sem comprometer a integridade estrutural do sistema. A adoção de inspeção visual em 100% das soldas, associada ao ensaio por líquido penetrante por amostragem, com critérios de aceitação adequados e especificados, mostrou-se tecnicamente